

Satenik MANUCHARYAN

*Candidate of pedagogical science, Assistant,
Chair of preschool pedagogy and methodology,
Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University,
Yerevan, Armenia*

THE USE OF EFFECTIVE TECHNIQUES IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The problem of physical education of a child in preschool age is a priority in the process of effective organization of educational work in a preschool educational institution. We analyzed scientific and theoretical research in the field of physical education, clarified the purpose, methodology of the problem and identified the problems that were confirmed by the research work, and summarized the results obtained.

The article discussed the use of such techniques as fitness gymnastics, game gymnastics, game yoga in the process of physical education as effective methods to achieve development and education results. Effective tools and innovative methods are required to ensure the effectiveness of the development and achievement of the results of preschool children's education in the motor sphere. The process of physical education of a preschooler is a purposefully organized activity that must correspond to the interests, desires, age-related physiological and psychological characteristics of the child underlying the pedagogical process. physical motor activity helps to increase the body's resistance, improve physical growth, develop individual organs, ensure their functional functioning, and generate positive emotions that promote mental health. The basis of the most effective methods in the pedagogical process, contributing to the development and achievement of final results in the motor sphere, is load regulation through a reasonable combination of activity and rest, according to which we distinguish the following: fitness gymnastics, game stretching, game yoga.

Keywords: physical education, motor skills, final learning outcomes, effective techniques, fitball, stretching, yoga, story-solving games, musical and rhythmic games.

Մանուչարյան Ս.

Մ.գ.թ., ասիստենտ

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկաների ամբիոն
Երևան, ՀՀ

**ՆՈՒՀ-ՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՆԹԱՅՈՒՄ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՍՓՈՓՈՒՄ**

Նախադպրոցական տարիքում երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության հիմնախնդիրն առաջնային է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում: Մեր

կողմից վերլուծվել են ֆիզիկական դաստիարակության գիտատեսական ուսումնասիրությունները, հստակեցվել է հիմնախնդրի նպատակը, մեթոդաբանությունը և առանձնացվել են խնդիրները, որոնք հիմնավորվել են հետազոտական աշխատանքով և ամփոփվել են ստացված արդյունքները:

Հոդվածում քննարկվել է ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում տեխնիկաների՝ ֆիթբոլ մարմնամարզություն, խաղային ստրեթիճ, խաղային յոգա, կիրառությունը որպես զարգացման և կրթական վերջնարդյունքների իրականացման արդյունավետ տեխնիկաներ: Շարժողական ոլորտում նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման և կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու արդյունավետությունն ապահովելու համար պահանջվում են արդյունավետ գործիքակազմ, նորարարական տեխնիկաներ: Նախադպրոցական տարիքի երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացը նպատակային կազմակերպած գործունեություն է, որը պետք է համապատասխանի երեխայի հետաքրքրություններին, ցանկություններին, տարիքային ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական առանձնահատկություններին, որոնք մանկավարժական գործընթացի հիմքն են: Ֆիզիկական շարժողական ակտիվությունը նպաստում է մարմնի դիմադրողականության բարձրացմանը, ֆիզիկական աճի բարելավմանը, առանձին օրգանների զարգացմանը, դրանց ֆունկցիոնալ գործունեության ապահովմանը, դրական հույզերի առաջացմանը, որոնք նպաստում են հոգեկան առողջությանը: Շարժողական ոլորտում զարգացման և կրթական վերջնարդյունքեր ապահովող մանկավարժական գործընթացում առավել արդյունավետ տեխնիկաների հիմքը կազմում է ծանրաբեռնվածության կարգավորումը՝ ակտիվության և հանգստի խելացի համադրությամբ, ըստ որի առանձնացնում ենք հետևյալը՝ ֆիթբոլ մարմնամարզություն, խաղային ստրեթիճ, խաղային յոգա:

Բանալի բառեր- ֆիզիկական դաստիարակություն, շարժողական ոլորտ, կրթական վերջնարդյունքներ, արդյունավետ տեխնիկաներ, ֆիթբոլ, ստրեթիճ, յոգա, սյուժետադերային խաղեր, երաժշտառիթմիկ խաղեր:

Թեմայի արդիականությունը: Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական զարգացման և դաստիարակության հիմնախնդիրները մեկնաբանվել և հիմնավորվել են Ն. Ի. Կրասնազորսկու, Ն. Մ. Շչելովանովայի, Ա. Ա. Ուխտոմսկու, Ա. Վ. Զապորոբեցի, Ն. Դ. Գորդելի և այլ մանկավարժների, հոգեբանների, ֆիզիոլոգների աշխատություններում [1]: Ուսումնասիրությունների մեծ մասն ուղղված են նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական զարգացման խնդիրների, ֆիզիկական դաստիարակության նպատակի, միջոցների

պարզաբանմանը, սահմանմանը: Արդի փուլում կենտրոնական տեղում է նախադպրոցական կարողունակահեն կրթությունը: Դրան համապատասխան առանձնացվում են երեխայի զարգացման ոլորտային կրթական վերջնարդյունքները: Հավաստենք, որ գործնականում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվում են շարժողական ոլորտում նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման և կրթական վերջնարդյունքերին ուղղված աշխատանքներ, այս գործընթացում ներառվում են դիդակտիկ սկզբունքներ, մեթոդներ, կազմակերպման ձևեր: Հաշվի առնելով վերը նշվածի կարևորությունը՝ հարկավոր է հավաստել, որ շարժողական ոլորտում նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման և կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու արդյունավետությունն ապահովելու համար պահանջվում են արդյունավետ գործիքակազմ, դրանում առանձնահատուկ դեր ունեն ֆիզիկական դաստիարակության նորարարական տեխնիկաները, ինչպիսիք են ֆիթբոլ մարմնամարզությունը, խաղային սթրեթժինգը, մանկական յոգան և այլն: Արդի փուլում դեռևս քննարկելի են այն հիմնահարցերը, թե որոնք են նախադպրոցական տարիքի երեխաների շարժողական ոլորտում զարգացման կրթական վերջնարդյունքներ ապահովող, ֆիզիկական դաստիարակության առավել արդյունավետությունը բարձրացնող արդյունավետ տեխնիկաները: Այս ելակետային հիմնավորումից էլ բխում է ընտրված թեմայի արդիականությունը:

Հետազոտության նպատակն է բացահայտել ՆՈՒՀ-ում ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում արդյունավետ տեխնիկաների կիրառման նպատակահարմարությունը: Նպատակից ելնելով՝ ուսումնասիրել և փորձարարությամբ հիմնավորել ենք նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում կրթական վերջնարդյունքներ ապահովվող տեխնիկաների ընտրության արդյունավետությունը:

Նախադպրոցական տարիքի երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացը նպատակային կազմակերպված գործունեություն է, որը պետք է համապատասխանի երեխայի հետաքրքրություններին, ցանկություններին, տարիքային ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական առանձնահատկություններին, որոնք մանկավարժական գործընթացի հիմքն են: Նախադպրոցական տարիքի երեխաների շարժողական ոլորտի զարգացումը սերտորոն փոխկապակցված է զարգացման մյուս ոլորտների հետ՝ խոսքի և հաղորդակցության, իմացական, հուզական, սոցիալ-անձնային: Ուսումնասիրողները հիմնավորում են, որ նախադպրոցական տարիքի երեխաների շարժողական գործունեության կազմակերպման մանկավարժական ուղղվածությունը

պետք է թիրախավորի երեխաների զարգացման ոլորտային փոխկապակցվածությունը:

Ֆիզիկական շարժողական ակտիվությունը նպաստում է մարմնի դիմադրողականության բարձրացմանը, ֆիզիկական աճի բարելավմանը, առանձին օրգանների զարգացմանը, դրանց ֆունկցիոնալ գործունեության ապահովմանը, դրական հույզերի առաջացմանը, որոնք նպաստում են հոգեկան առողջությանը [1]:

ՀՀ նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը սահմանում է նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության և զարգացման վերջնարդյունքի ապահովման հիմքերը: Չափորոշիչի հիմքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների կարողունակությունների վրա հիմնված մոտեցումն է: Վերջնարդյունքներն ուղղված են կարողունակությունների ձևավորմանը: Հիմք ընդունելով այս կարևոր փաստաթուղթը՝ ՆՌԻՀ-ում կազմակերպվում է նախադպրոցահասակ երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքները: Մանկավարժական գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով հիմնարար նշանակություն ունի տեխնիկաների ընտրությունը և կիրառությունը [2]:

Շարժողական ոլորտում զարգացման և կրթական վերջնարդյունքեր ապահովող մանկավարժական գործընթացում առավել արդյունավետ տեխնիկաների հիմքը կազմում է ծանրաբեռնվածության կարգավորումը՝ ակտիվության և հանգստի խելացի համադրությամբ, ըստ որի առանձնացնում ենք հետևյալը՝ ֆիթբոլ մարմնամարզություն, խաղային ստրեթիճ, խաղային յոգա:

Ֆիթբոլը 55-ից 70 սմ տրամագծով հատուկ մարմնամարզական գնդակների միջոցով մարմնամարզություն է: Ֆիթբոլի վարժությունները եզակի հնարավորություն են տալիս ազդելու նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջքի մկանների, ողնաշարի, վեստիբուլյար ապարատի և շարժումների կոորդինացման վրա: Ֆիթբոլը նպաստում է ավելորդ էներգիայի արտազատմանը, ինչը կարևոր է հիպերակտիվության հակված երեխաների համար: Այն նվազեցնում է ողնաշարի կորության հավանականությունը և նաև բարելավում է կեցվածքը [3]:

«Խաղային ստրեթիճ»-ը նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական համապարփակ զարգացման և առողջության բարելավմանը միտված տեխնիկա է, նպաստում է երեխաների տարբեր խումբ մկանների ձգմանը, առաձգականությանը: Ստրեթիճ վարժությունները նախադպրոցական տարիքում իրականացվում են սյուժետադերային խաղերի միջոցով [5]:

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների շարժողական ոլորտի զարգացման ժամանակակից գիտական մոտեցումները հիմնավորում են զարգացման սոցիալ-հոգեբանական, իմացական և շարժողական ոլորտների փոխկապվածությունը: Ուսումնասիրելով երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության և առողջության բարելավման վերաբերյալ ժամանակակից գրականությունը՝ եզրակացնում ենք, որ մանկական յոզան առաջարկվում է որպես արդյունավետ միջոց ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում: Նախադպրոցական տարիքում խորհուրդ է տրվում կիրառել Հաթա Յոզայի տարրերը՝ հիմնված կենդանիների և շրջակա առարկաների հետ կապված վարժությունների իրականացման վրա, երեխաների ֆիզիկական, մտավոր և հուզական ոլորտները զարգացնելու նպատակով: Խաղային յոզան նպատակահարմար է իրագործել սյուժետադերային, երաժշտաոճիթմիկ խաղերի ձևով [4]:

Հիմնվելով ուսումնասիրությունների վերլուծությունների վրա՝ իրականացրել ենք փորձարարական աշխատանքներ (2023-24թթ.), որում ընդգրկել ենք չորս և հինգ նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա՝ յուրաքանչյուր խմբում 10:

Փորձարարական հետազոտության նպատակն էր կրտսեր և միջին նախադպրոցական տարիքի երեխաների շարժողական ոլորտի մակարդակի, ինչպես նաև խնդրի առնչությամբ մեր կողմից առաջադրված տեխնիկաների՝ ֆիթբոլ մարմնամարզություն, խաղային սթրեթջինգ, խաղային յոզա կիրառությամբ սյուժետադերային և երաժշտաոճիթմիկ խաղերի նպատակահարմարության և արդյունավետության բացահայտումը:

Փորձարարական աշխատանքների առաջին փուլում իրականացրել ենք մոնիթորինգ: Առաջադրված մոնիթորինգի միջոցով բացահայտել ենք փորձարարական խմբերի նախադպրոցական տարիքի երեխաների շարժողական ոլորտի զարգացման մակարդակը՝ ելնելով հետևյալ չափանիշներից.

կրտսեր երկրորդ խումբ (4 տարեկան)

երեխան կարողանում է.

- կատարել և զուգակցել հիմնական շարժողական գործողությունները՝ վազել, ցատկել, նետել, սողալ, մագլցել:
- կատարում է ընդհանուր զարգացնող վարժություններ՝ առանց առարկաների և առարկաներով,
- կարողանում է կատարել ճիշտ կեցվածքի ձևավորման, հարթաթաթության կանխարգելման վարժություններ

միջին խումբ (5 տարեկան)

երեխան կարողանում է

- Ճիշտ կատարել և գուգակցել հիմնական շարժողական գործողությունները,
- մասնակցում է մարզախաղերի տարրերով փոխանցումավազքերին՝ դրսևորելով անհրաժեշտ շարժողական ակտիվություն,
- կատարում է ընդհանուր զարգացնող վարժություններ՝ վերին ու ստորին վերջույթների, ուսագոտու, իրանի և որովայնի համար,
- կատարում է պարզ պարային շարժումներ և դրանց գուգակցումներ,
- ինքնուրույն կատարում է տարբեր բնույթի ֆիզիկական վարժություններ՝ առանց առարկաների և առարկաներով:
- Այսպիսով, մոնիթորինգի արդյունքներն արձանագրեցին 4 տարեկանների խմբում երեք մակարդակ՝ բարձր (20%), միջին (30%) և ցածր (50%), իսկ հինգ տարեկանների խմբում՝ բարձր (20%), միջին (40%) և ցածր (40%):

Փորձարարական հետազոտության երկրորդ փուլում, փորձարարական խմբի երեխաների հետ իրականացրել ենք մեր կողմից առանձնացված տեխնիկաների՝ ֆիթբոլ մարմնամարզություն, խաղային ստրեթեջինգ, խաղային յոգա կիրառությամբ սյուժետադերային և երաժշտառիթմիկ խաղեր: Աշխատանքներն իրականացվել է խմբային, ենթախմբային ձևերով:

Հետազոտության ավարտական փուլում, որի նպատակն էր բացահայտել փորձարարական խմբերի նախադպրոցական տարիքի երեխաների շարժողական ոլորտի զարգացման մակարդակն առաջադրված և իրականացված աշխատանքներից հետո, համադրել նախնական և վերջնական արդյունքները, կիրառել ենք փորձարարության առաջին փուլում առաջադրված մոնիթորինգը: Ստացված վերջնական տվյալները վերջնական տվյալների համաձայն միջին խմբում ցածր մակարդակ գրանցել է թվով երկու երեխա (20%), միջին մակարդակ երկու երեխա (20%), բարձր մակարդակ վեց երեխա (60%), ավագ խմբում ցածր մակարդակ գրանցել է թվով մեկ երեխա (10%), միջին մակարդակ երեք երեխա (30%), բարձր մակարդակ վեց երեխա (60%): Ձեռք բերված վերջնական տվյալներից կարող ենք ասել, որ մեր կողմից իրականացված աշխատանքը եղել է արդյունավետ և նպատակամետ:

Փորձարարական հետազոտությունից ձեռք բերված տվյալների արդյունքում բացահայտեցինք, որ նախադպրոցականի ֆիզիկական դաստիարակության, շարժողական ոլորտի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու մանկավարժական գործընթացը պայմանավորվում է նորարարական տեխնիկաների նպատակամետ պլանավորված սիստեմատիկ կիրառությամբ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Ghulyan H. Cooperation of family and preschool educational institutions in children physical education : Thesis for candidate of Pedagogical Science degree, speciality 13.00.02 – Teaching and Education Methodology (Physical culture). Yerevan, 2012. 26 p.
2. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ. Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին : Որոշում N 744-Ն 13.05.2021 / ՀՀ կառավարություն.
<https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=152575>
3. Pica R. [Physical Education for Young Children: Movement ABCs for the Little Ones](https://books.google.am/books?id=SF-CtcGxSfUC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false), 2008.
<https://books.google.am/books?id=SF-CtcGxSfUC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>
4. Basavaraddi I. V., Pareekh S., Elanchezhyan D. *Yoga for children* / WHO Collaborating Centre in Traditional Medicine (Yoga)-IND 118; Morarji Desai National Institute of Yoga; Ministry of Ayus; Government of India. New Delhi, 2023. 88 p. https://www.researchgate.net/publication/373902640_Yoga_for_Children
5. Strengthening exercise cards.
https://www.npsk12.com/cms/lib/VA02208074/Centricity/Domain/744/n8i_Exercise%20Cards%20-%20Color.pdf